

ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

FEATURES OF CONSIDERATION OF CRIMINAL CASES DURING A PANDEMIC

КОСТЕНЮК ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА,

Помощник судьи Оренбургского районного суда

Оренбургской области, Аспирант,

ФГБОУ ВО "Российский государственный университет правосудия".

KOSTENYUK EKATERINA ALEXANDROVNA,

Assistant Judge of the Orenburg District Court

of the Orenburg region, Post-graduate student,

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education

"Russian State University of Justice".

Предмет исследования в настоящей статье составляют особенности и проблемы рассмотрения и разрешения уголовных дел применительно к системе уголовного судопроизводства с его многофункциональной структурой, обусловленные сложившейся в стране ситуацией, вызванной пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19). На основе анализа современной правовой доктрины и состояния работы судебных органов в условиях пандемии, автор исследует комплекс мер касающихся деятельности судебной системы в условиях введенных весной 2020 г. ограничений. Сформулирована авторская позиция по вопросу их актуальности и востребованности в рамках уголовного процесса РФ. Автор делает упор на изучение статистических данных, доктринальные взгляды на исследуемое явление; предлагает собственное видение решения выявленных проблем, связанных с невозможностью очного участия лиц в судебном разбирательстве при рассмотрении уголовных дел.

The subject of the study in this article are the features and challenges for the consideration and resolution of criminal cases in relation to the criminal justice system with its multifunctional structure, due to the current situation caused by the pandemic coronavirus infection (COVID-19). Based on the analysis of contemporary legal doctrine and state of the judiciary in the context of a pandemic, the author explores a set of measures concerning the activities of the judicial system in the conditions imposed in the spring of 2020 limits. The author's position on the issue of their relevance and relevance in the framework of the criminal process of the Russian Federation is formulated. The author focuses on the study of statistical data, doctrinal views on the phenomenon under study; offers his own vision of solving the identified problems associated with the impossibility of full-time participation of persons in court proceedings when considering criminal cases.

Ключевые слова: *уголовно-процессуальное законодательство, уголовное судопроизводство, судебная система, защита прав человека, пандемия COVID-19, гуманизация, цифровые технологии.*

Key words: *criminal procedure legislation, criminal proceedings, judicial system, human rights protection, COVID-19 pandemic, humanization, digital technologies.*

Одной из самых актуальных и злободневных проблем 2020-2021 г.г. большинства современных государств, в том числе и России, является организация судебной деятельности в условиях пандемии COVID-19, а также трансформация уголовного процесса под влиянием цифровых технологий путем внедрения онлайн-правосудия и определения рамок его использования.

С начала пандемии COVID-19 российские суды были вынуждены приспособить свою работу к новым условиям и ограничениям. Вместе с тем они сами могли участвовать в формировании этих условий, организовывая собственную работу в чрезвычайных обстоятельствах, пересматривая ограничения, введенные региональными властями, рассматривая дела, связанные с обеспечением этих мер, влияя на загруженность мест лишения свободы [9, с. 48-52].

Президиум Верховного Суда Российской Федерации и Президиум Совета Судей Российской Федерации совместными постановлениями определили временный порядок функционирования судов [3].

Суды стали более активно принимать документы через электронные интернет-приемные, рассматривать преимущественно безотлагательные дела, чаще использовать системы видеоконференц-связи.

Несмотря на наличие объективных сложностей, связанных с работой судов в новых условиях, по данным Верховного Суда Российской Федерации, в период с 18 марта по 20 апреля 2020 г. судами было рассмотрено более 2 млн. дел и материалов. При этом в полтора раза выросло количество документов, поданных в электронном виде [12].

Статистические данные о судимости указывают, что по уголовным делам количество осужденных лиц в 2020 году сократилось: обвинительные приговоры суды вынесли в отношении 530 965 человек, что на 11,2% меньше, чем в 2019 году. Оправдательные приговоры также оглашались реже – 1163 против 1523 в 2019 году. В особом порядке судебного разбирательства при согласии подсудимого с предъявленным обвинением вынесено 276 064 обвинительных приговора. Это составляет 52% от общего числа осужденных лиц (в 2019 году – 354 864, или 59,3%). Эту цифру считаем значительной.

Если проводить детальный анализ статистических данных на примере Оренбургского районного суда Оренбургской области, то установлено, что в 2019 году судом было рассмотрено по существу 396 уголовных дел, из них: 340 с вынесением приговора, 51 с прекращением дела и 5 с применением принудительных мер к невменяемому.

В 2020 году картина иная, уже с меньшим количеством делом, Оренбургским районным судом Оренбургской области было рассмотрено по существу 338 уголовных дел (что на 14,65% меньше чем в 2019 году), из них: 286 с вынесением приговора (что на 15,88% меньше прошедшего года), 48 – с прекращением дела и 4 с применением принудительных мер к невменяемому.

Количество осужденных разнится, значит, в 2019 году – 383, а в 2020 году – 304.

В сравнении со статданными итогов за 9 месяцев текущего 2021 года, окончено производством уголовных дел 288, всего осуждено лиц – 247.

В 2020 году Оренбургским районным судом Оренбургской области рассмотрено уголовных дел в порядке главы 40 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации, при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением – 137 (в 2019 - 223), что на 38,57% меньше предшествующего года.

Чаще всего суды назначали наказание в виде лишения свободы – в отношении 149 682 человек (в 2019-м – 175 122 чел.), из них к условному сроку лишения свободы приговорено 147 751 человек (в 2019-м – 157 511 чел.). Пожизненное лишение свободы назначено 45 осужденным (в 2019-м – 50).

Из наказаний, не связанных с изоляцией от общества, судьи большей частью назначали обязательные работы – 92 604 осужденным (в 2019-м – 99 652 осужденным), штраф (в качестве основного наказания) – 61 700 осужденным (в 2019-м – 74 752) и исправительные работы – 40 921 осужденному (в 2019-м – 50 020). В качестве дополнительного вида наказания судьи активно назначали осужденным, как и в 2019 году, лишение права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью, оно применялось в отношении 67 750 осужденных, штраф – 8039, ограничение свободы – 6 919 гражданам.

В 2020 году сократилось число несовершеннолетних осужденных – 14 703, в 2019 году их было 16 858 человек. В отношении женщин вынесено 73 320 приговоров, что на 10 383 меньше, чем в 2019 году. Повысилась доля осужденных, имевших непогашенную или неснятую судимость, – 38,5% (204 777 чел.), в 2019 году она составляла 37,15% (222 225 чел. от общего числа осужденных).

К основному виду наказания, назначенному Оренбургским районным судом Оренбургской области значится лишение свободы, так в 2019 году такой мере наказания были подвергнуты - 170 осужденных, в 2020 году - 137; условному осуждению к лишению свободы в 2019 году подверглось -31, а в 2020 году – 26.

Вместе с тем, стоит обратить внимание на прирост уголовных дел по преступлениям совершенных, в том числе несовершеннолетними в составе группы, поскольку таких дел в 2019 году было рассмотрено по существу, только 3, а в 2020 году их уже 10.

Кроме того, в 2019 году сумма назначенного Оренбургским районным судом Оренбургской области судебного штрафа по прекращенным уголовным делам (ст. 76,2, 104.4 Уголовного кодекса Российской Федерации и 25.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации) составила 635 000 рублей, тогда как в 2020 году – 180 000 рублей, что на 71,65% меньше прошедшего года.

В целом в 2020 году был зафиксирован рост нагрузки на судебную систему, объем дел и материалов, рассмотренных судами, превысил объем их работы за аналогичный период прошлого года.

В условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) продолжает расти востребованность электронных ресурсов.

В настоящее время вносимые в УПК РФ [2] изменения, касающиеся технической стороны процесса рассмотрения уголовных дел, основываются на обобщениях судебной практики Верховного Суда Российской Федерации и Совета судей.

Так, положительный опыт внедрения современных информационных технологий можно отметить в результате внесения дополнений в ст. 240 УПК РФ, предоставивших суду в ходе судебного следствия возможность допрашивать потерпевших и свидетелей с применением систем видеоконференц-связи, а также закрепление в ст. 399 УПК РФ возможности применения видеоконференц-связи, обеспечив возможность лицам, заинтересованным в разрешении вопросов, связанных с исполнением приговора, участвовать в заседании суда [10, с. 76-81].

Еще одним направлением в реформировании уголовно-процессуального законодательства является создание электронного уголовного дела, призванного, заменить его традиционную бумажную форму. Первым шагом в этом направлении стало наделение участников уголовного судопроизводства правом подать в суд ходатайство (заявление, жалобу, представление) в форме электронного документа, который должен быть подписан электронной подписью посредством заполнения специальной формы, размещенной на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. К такому обращению могут прилагаться материалы в форме электронных документов, в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (ч. 1 ст. 474.1 УПК РФ) [14, с. 81 - 90].

Также законодатель предложил судам изготавливать судебные решения в форме электронных документов и подписывать их усиленной квалифицированной электронной подписью.

Верным представляется суждение, что цифровизация уголовного судопроизводства призвана облегчить работу должностных лиц органов предварительного расследования и суда за счет автоматизации процессов документооборота, обеспечительной деятельности аппарата суда и др. [5, с. 7-12]. Полагаем, внедрение и закрепление на законодательном уровне порядка применения информационно-коммуникационных технологий, в свою очередь, позволит обеспечить необходимые гарантии участников уголовного судопроизводства.

Особенно остро потребность в совершенствовании механизмов правового регулирования применения информационно-цифровых технологий в рамках уголовного судопроизводства ощущается в условиях стремительного распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), когда, для обеспечения нормального функционирования судебной системы, Президиумом Верховного Суда РФ было рекомендовано судам, при наличии технической возможности, проводить судебные заседания по делам «безотлагательного» характера, в том числе о защите конституционных прав граждан на свободу и личную неприкосновенность, охрану здоровья и собственности, с применением системы видео-конференц-связи и (или) системы веб-конференции [11, с. 265-270].

В пункте 3 Постановления Президиума Верховного Суда РФ и Президиума Совета судей РФ от 8 апреля 2020 г. к категории дел и материалов, подлежащих «безотлагательному» рассмотрению в дистанционном режиме, было отнесено, в том числе решение об избрании, продлении, отмене или изменении мер пресечения, о наложении или продлении срока ареста имущества.

Вместе с тем, критерии «безотлагательности» в законодательстве не прописаны, а Верховный суд обозначил их лишь частично, оставив перечень открытым. Отдельно ВС отметил, что с учетом обстановки в регионе суды могли самостоятельно принимать решение о рассмотрении других дел.

При этом судам разъяснялась необходимость обязательного учета мнения участников производства о возможности проведения судебного разбирательства в таком формате, а лицам, участвующим в производстве по уголовному делу, была предоставлена возможность подать заявления в электронном виде с приложением электронных образов документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия соответствующих участников.

О положительной оценке использования современных информационных технологий свидетельствует достаточно успешный опыт проведения судебных заседаний Верховным Судом РФ в период ограничений, введенных в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) [4, с. 786-797].

Однако, на практике судьи и участники уголовного судопроизводства в период пандемии всё же сталкивались с рядом проблем, возникшими при рассмотрении уголовных дел с применением видеоконференц-связи:

- отсутствие возможности обеспечить конфиденциальные краткие консультации подсудимого с его защитником;
- общая закрытость проводимого процесса от публики, в нарушение положений ст. 241 УПК РФ;
- фактическую невозможность участия в процессе лиц, не имеющих необходимого технического оборудования (компьютера, камеры, микрофона) или не умеющих пользоваться им в достаточной степени;
- отсутствие регламентированного порядка действий председательствующего в судебном процессе судьи, в случае случайного или умышленного «отключения» отдельных участников процесса;

- частые технические неполадки, связанные с несовершенством линий связи.

Практикующими российскими юристами рекомендации Верховного Суда РФ и Совета судей РФ были встречены неоднозначно. С одной стороны, понятны мотивы принятия этого решения - важно не допустить затягивания сроков разрешения уголовных дел, особенно тех из них, по которым подсудимые содержались под стражей, в условиях неопределенности периода действия карантинных мер. Но с другой стороны, многих пугает процессуальная неурегулированность порядка проведения подобных процессов, неоднозначность подходов в разрешении многих вопросов.

В данном контексте следует согласиться с мнением Е.В. Смахина, И.Г. Смирновой, что внедрение цифровых технологий должно происходить с учетом главного приоритета уголовного судопроизводства - защиты прав, свобод и законных интересов его участников, иных лиц, не создавая дополнительных рисков ограничения прав граждан, в том числе и при обеспечении права на доступ к правосудию [13, с. 544-554], что в условиях цифрового формата уголовного судопроизводства выполнить сложно из-за отсутствия необходимых законодательных правил.

Право на справедливое судебное разбирательство, закрепленное в ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод предполагает, что каждый гражданин должен иметь реальную, практическую возможность осуществить защиту своих прав в судебном порядке.

Представляется, что правовая регламентация применения информационных технологий в рамках современного уголовного судопроизводства может рассматриваться в качестве одной из гарантий доступа к правосудию и осуществления защиты прав участников уголовного процесса. Правосудие, осуществляемое на основе демократических принципов судопроизводства, предполагает возможность непосредственного участия всех заинтересованных лиц в судебных процедурах, что обеспечивает эффективность реализации как законных прав этих лиц, так и права суда на непосредственное исследование информации, которая впоследствии будет положена в основу принимаемого процессуального решения.

Вместе с тем, у онлайн-участия в заседаниях есть и неразрешенные недостатки, главным из которых на сегодняшний день является отсутствие нормативного регулирования.

В данном контексте обратимся к суждениям доктора юридических наук, профессора В.В. Ершова, который в недавно изданном научном труде «Регулирование правоотношений» [7, с. 315], говорит о так называемых парных категориях, а именно: «правовое регулирование» и «индивидуальное регулирование» правоотношений.

В качестве индивидуальных регуляторов В.В. Ершов выделяет позиции судов, судебные прецеденты; констатируя, что в результате объективно сложившейся реальности правовое регулирование правоотношений неизбежно подлежит дополнению индивидуальным регулированием. Соглашаясь с которым, считаем, что образовавшийся правовой вакуум применения цифрового формата в рамках уголовного судопроизводства в процессе рассмотрения уголовных дел в судах, вполне может быть восполнен и при помощи судебных правовых позиций.

Однако, заслуживает внимание и позиция не менее известного современного исследователя О.В. Гейнце о том, что с окончанием действия ограничительных мероприятий, свойственных режиму повышенной готовности, введенному в связи с угрозой распространения пандемии нового вида коронавируса, потребность в использовании различных форм дистанционного взаимодействия не исчезнет, а значит, они продолжают развиваться и совершенствоваться [6, с. 12 - 16].

Подводя итог, сформулируем основные выводы.

1. Цифровые технологии имеют общую тенденцию к быстрому наращиванию своего потенциала применительно к любой сфере общественной, государственной жизни, включая

уголовное судопроизводство. Однако их реализация в уголовно-процессуальных отношениях должна происходить в условиях законодательной регламентации.

2. Законодательное регулирование цифровых технологий в уголовном судопроизводстве предполагает обязательное введение в правовое поле следующих правил:

- права и обязанности участников по использованию цифровых технологий;
- способы проведения процессуальных действий (в досудебном и судебном производстве) с использованием указанных технологий;
- формы закрепления результатов применения этих технологий;
- возможности использования результатов применения цифровых технологий в доказывании, применении мер процессуального принуждения и др. сферах.

3. Процедура судебного заседания с применением цифровых технологий должны быть подробно законодательно урегулирована, с обеспечением гарантий прав граждан, особенно в тех случаях, когда существует угроза неправомерного их ограничения или нарушения.

При этом опасностью и вызовом, на наш взгляд, становится обеспечение сохранения конфиденциальности. Огромный массив информации хранится в базах и может быть недобросовестно использован третьими лицами, особенно в области уголовного процесса.

Также чрезмерная зависимость от технологий и тех, кто их контролирует, может представлять опасность для правосудия. Не всегда технологически верно созданная программа полностью соответствует принципам правосудия и специфике судейской работы.

Вместе с тем, работа в условиях пандемии показала, что непрерывная деятельность судебной системы, ее эффективность и адаптивность к условиям напрямую зависят от применения новейших информационных технологий в правосудии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Конституция РФ 12 декабря 1993 года (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 № 7-ФКЗ, от 05 февраля 2014 № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 № 11-ФКЗ, с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). URL: <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения 02.12.2021).
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 01.07.2021, с изм. от 23.09.2021). URL: <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения 01.12.2021).
3. Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации и Президиума Совета судей Российской Федерации от 18 марта 2020 г.; Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации и Президиума Совета судей Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. (с изм. от 29 апреля 2020 г.) URL: https://www.vsrfr.ru/press_center/news (дата обращения: 01.12.2021).
4. Андреева О.И., Зайцев О.А., Кудрявцева А.В. Влияние COVID-19 на осуществление конституционных прав и свобод участников уголовного судопроизводства // Всероссийский криминологический журнал. 2020. Т. 14. № 5. С. 786-797.
5. Борохова Н.Е. К вопросу о возможности использования отдельных видов цифровых технологий в уголовном судопроизводстве // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право. 2021. Т. 21. № 2. С. 7-12.
6. Гейнце О.В. Новеллы взаимодействия суда и участников процесса в условиях пандемии // Российская юстиция. 2021. № 5. С. 12-18.
7. Ершов В.В. Регулирование правоотношений: монография. М.: РГУП. 2020. 564 с.
8. Качалова О.В., Андреева О.И. Российский уголовный процесс в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19: уроки и вызовы времени // Предварительное расследование. 2020. № 2 (8). С. 72-77.
9. Лазарева В.В. Особенности судопроизводства в период пандемии коронавируса // Актуальные проблемы права, экономики и управления. Сборник материалов студенческой научной конференции. В 2-х частях. Саратов. 2021. С. 48-52.

10. Марковичева Е.В. Обеспечение права на справедливое судебное разбирательство в уголовном процессе: уроки пандемии // Юридический вестник Самарского университета. 2021. Т. 7. № 1. С. 76-81.

11. Марковичева Е.В. Цифровые технологии в современном уголовном процессе // Современное уголовно-процессуальное право - уроки истории и проблемы дальнейшего реформирования. 2021. Т. 1. № 1 (3). С. 265-270.

12. Работа отечественных судов в условиях пандемии. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации. URL: http://www.supcourt.ru/press_center/news/28858/ (дата обращения: 01.12.2021).

13. Смахтин Е.В., Смирнова И.Г. Особенности информатизации уголовного процесса в условиях пандемии: новые вызовы // Вестник Санкт-Петербургского университета. Право. 2021. Т. 12. № 3. С. 544-554.

14. Шереметьев И.И. Электронное уголовное дело: что это такое и пути его создания // Lex russica (Русский закон). 2020. № 10 (167). С. 81-90.

© Костенюк Е.А., 2021.